

УДК 904, 902.1

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОГО ВИДА БРОНЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ КРЫМА

Ступко М.В.

**Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»**

В статье впервые публикуются технические устройства из бронзы, происходящие из средневековых памятников Крыма. Они идентифицируются как опорные подшипники скольжения; приводятся аргументы в пользу такой реконструкции. Приводятся наиболее вероятные гипотезы их применения в технических устройствах крымского средневековья по аналогии со Средневековой Европой.

Ключевые слова: *Средневековый Крым, Сандык-Кая, вещевого комплекса ремесленника, опорные подшипники, мельницы.*

Несмотря на, казалось бы, неплохую изученность средневековых центров Крыма, а также вопросов, связанных с бытом и ремеслом их населения, остается еще много белых пятен, как в общих вопросах истории, так и в частных вопросах техники и ремесел.

К последним можно отнести и ряд предметов из бронзы, происходящих из средневековых замков Юго-Западного Крыма, интерпретировать которые с уверенностью до недавнего времени не могли ни специалисты, ни любители истории – реконструкторы.

Эти артефакты представляют собой бронзовые предметы веретенообразной формы длиной 170–180 мм с призматическим утолщением близкого к квадратному сечения примерно 30×30×35 мм посередине (рис. 1).

По имеющимся к настоящему времени данным, единичные находки таких бронзовых изделий отмечены на территории замка Сарджик, в районе Тепе-Кермена, неподалеку от убежища Фыцки возле Качи-Кальона (рис. 2) [3, с. 18].

Учитывая специфическую форму с двумя острыми противонаправленными концами, первоначально основной версией интерпретации изделий оставался вариант их боевого предназначения в качестве молота – клевца или его заготовки. Однако у такой трактовки присутствуют очевидные слабые места. Во-первых, способ крепления: втулка отливалась бы сразу, что очевидно; крепить привязным способом за призматическую середину просто невозможно, да это и не было принято не только в средние века, но и в более ранние эпохи. Во-вторых, ни одного обработанного образца не известно. Напротив, все они после отливки никак не шлифовались, не было даже попыток зачистить литейные швы, что абсолютно нехарактерно для оружия, даже такого простого.

Проблема интерпретации вышеназванных артефактов получила перспективу разрешения в 2004 г., когда в крепости Сандык-Кая [5, с. 26, 32, рис. 12, 1] был найден комплекс ремесленника (рис. 3). В его состав входило 18 предметов: две «факельницы» (рис. 3, 11, 12), два поперечных тесла (рис. 3, 3, 4), два напильника (рис. 3, 8, 9), долото (рис. 3, 10), два скребка (рис. 3, 5, 6), обломок клинка сабли (рис. 3, 7) и два мотыгообразных инструмента, первоначально не совсем понятного назначения (каждый инструмент – сборный из двух деталей) (рис. 3, 1, 2). Но главное, в составе комплекса оказалось четыре бронзовых предмета описываемого типа (рис. 3, 13–16; 4, 1–4). При детальном их изучении было выяснено следующее. На трех из представленных в комплексе бронзовых предметов, на гранях призматических утолщений средней части, имелись круглые углубления различной глубины с рельефными кольцевыми рисками внутри. Также у трех предметов концы сильно сточены от трения в результате осевого вращения. Стертые концы изделий взаимно совмещаются по форме с углублениями центральных частей, образуя между со-

бой в сумме восемь пар (рис. 5, 1–3), таким образом, что один из предметов лежа является опорой, а второй опирается на него вертикально соответствующим концом. Из приведенных наблюдений можно сделать вывод, что данные артефакты являются опорными подшипниками скольжения, предназначенными для обеспечения работы некоего механизма с вертикальным приводным валом. Благодаря механическим свойствам бронзы, обуславливающим малую силу трения и отсутствие потребности в смазке, бронзовые подшипники скольжения различных конструкций применяются в технике до настоящего времени.

Выглядело это следующим образом. Один из подшипников – нижний – укладывался в паз с ограничителями горизонтально. Второй, закрепленный в нижнем торце вертикального вала, прямо в конформный паз, либо с помощью простой металлической обоймицы (рис. 6, 1), опирался острием в кернение на призматической части нижнего, а собственная призматическая часть служила в зацеплении для передачи момента вращения на рабочую часть станка посредством вала.

Исходя из состава комплекса, сначала было высказано мнение, что он является содержимым короба кузнеца. А вышеописанный механизм трактовали как узел подшипника горизонтального точильного камня. Однако при более тщательном изучении всего комплекса, функциональное назначение ряда предметов вызвало ряд вопросов. В частности это касается уже упомянутых мотыгообразных предметов (рис. 3, 1, 2), изначально воспринятых как кузнечный инструмент. Внимание привлекла относительно небольшая толщина рабочих частей, что не соответствует такому их применению. Режущая кромка на двух деталях оказалась просаженной по направлению к основанию. Это может говорить о прикладывавшейся к ним постоянной поперечной нагрузке – трению или абразивному воздействию. Судя по имеющимся признакам, это могли быть инструменты для наколки лучины или продольного распускания лозы, либо лианы для плетеных изделий – коробов, пестерей, корзин. Таким образом, набор инструмента оказался довольно «разношерстным» и, скорее всего, относительно универсальным, не обязательно привязанным к металлообрабатывающим ремеслам.

Длительные поиски механических устройств с вертикальным ведущим валом в различных источниках долгое время не приносили адекватных результатов. Как вариант, казалась возможной наиболее очевидная версия с использованием данных бронзовых подшипников скольжения в гончарном круге [1, с. 37, рис. 12, 2, 3, с. 43, рис. 16]. Но эксплуатация столь массивных деталей (вес изделий из сандыкского комплекса от 555 до 650 граммов) в достаточно легкой конструкции гончарного круга, где достаточным было применение небольшого стального штыря и плоской шайбы, либо часто применявшегося камня с лункой, представляется все-таки неоправданным, тем более что прямые аналогии именно такого использования так и не были найдены.

Как уже упоминалось, было сделано предположение о горизонтальном точильном станке с ножным приводом, конструктивно идентичном некоторым типам гончарного круга (рис. 6, 2). Такое устройство могло использоваться для шлифовки относительно больших плоских поверхностей или заточки совсем небольших инструментов. Несмотря на кажущуюся очевидность, у такой версии нашлись серьезные контраргументы. Во-первых, при заточке, к примеру, лезвия топора или клинкового оружия, поскольку края подобного абразивного камня будут двигаться в противоположных направлениях, то и направление заточки на разных участках лезвия будет противоположным, что категорически недопустимо. Во-вторых, и это самое важное, если приложить сколько ни будь значимое усилие, прижимая обрабатываемую деталь к камню, сила трения будет возрастать по экспоненте. На ножном круге, даже несмотря на то, что он работает заодно и как маховик (происходит накопление энергии за счет силы инерции), потребуется приложение такого чрезмерного усилия, что оно не сможет быть обеспечено только мускульной силой одной ноги человека, тем более находящегося в сидячей позе.

В результате всех изысканий были приняты следующие наиболее достоверные версии применения бронзовых опорных подшипников.

Первая – возможное использование данных устройств в водяных мельницах. Этот тип, так называемая «новая мельница», с вертикальным валом появляется в Европе примерно в XIII в. (рис. 7, 1–3) [4; 6, fig. 1; 8, ill. 7]. В Китае подобные устройства известны с I в. до н.э., у арабов они упоминаются в письменных источниках IX в. В Израиле и Пале-

стине они описаны в конце первых веков н.э., где такие мельницы назывались «греческими». Соответствие размера сандыкских подшипников размерам известных устройств, сопоставимых с ростом человека, позволяет остановиться и на этой версии.

Кроме того, мельница являлась устройством, наиболее востребованным по сравнению с другими механизмами средневековья. Устроить мельницу можно было на одном из ручьев неподалеку от крепости, соорудив плотину в удобном месте. Поскольку помол зерна имел сезонный характер, правомерно предположить, что на время, пока мельница не использовалась, наиболее ценные детали – бронзовые подшипники – вынимали и уносили с собой, а несложные механизмы, практически целиком сделанные из дерева, могли в разобранном виде храниться на месте, под каким-нибудь навесом. У этой версии есть одно слабое место: отсутствие сколько-нибудь значимых водных потоков в непосредственной близости от Сандыка.

Второй вариант – использование водоподъемных устройств, возможно, применявшихся в колодцах крепости.

Кроме того, в книге Дж. Гимпела «Средневековые машины» описывается устройство механической продольной пилы XIII в. [7, р. 131], которое также подразумевало возможность использования опорных подшипников подобной схемы.

Версия о применении в мельнице на данный момент является наиболее обоснованной, находящей подтверждения, пусть и косвенные, в исторических источниках. При этом допустимо, что мельницы средневекового Крыма не были только водяными, а могли быть и ветряными. Расположение крепости Сандык-Кая на вершине возвышенности на водораздельном хребте между двух долин – Байдарской и Богатого Ущелья, характеризуется почти постоянно дующими ветрами. Ветряные мельницы на Востоке, в частности, в Иране упоминаются под 644 г., когда в обвинительном акте против некоего Абу Лулуа, убившего халифа Умара ибн ал-Каттаба, он назван «строителем ветряных мельниц». Немногим более чем через 200 лет ветряные мельницы появляются в городке Сиетеке на границе между Ираном и Афганистаном.

Использование мельниц с вертикальной осью вращения получило впоследствии повсеместное распространение в странах Ближнего Востока. Позже была разработана мельница с горизонтальной осью вращения, состоящая из десяти деревянных стоек, оснащенных поперечными парусами. Подобный примитивный тип ветряной мельницы до сих пор применяется во многих странах Средиземноморского бассейна.

В XI в. ветряные мельницы широко использовались на Ближнем Востоке и были принесены крестоносцами в Европу. Первое упоминание о ветряной мельнице во Франции относится к 1105 г.: в архивах сохранилось разрешение, выданное некоему монастырю на постройку мельницы. Французские хроники 1180 г. и английские 1190 г. уже прямо говорят о работающих ветряных мельницах, но еще совсем не о тех, с которыми впоследствии сражался герой романа Мигеля де Сервантеса Дон Кихот Ламанчский. Это были неуклюжие сооружения с вращающимися в горизонтальной плоскости лопастями, укрепленными на деревянном корпусе. По принципу действия английские и французские мельницы были однотипными. В Германии первая мельница была построена в 1393 г. Из Германии они распространились в другие страны [2].

Таким образом, гипотеза о применении ветряных мельниц, возможно, располагавшихся в замках горной Таврики, меняет визуальную реконструкцию ландшафта и пейзажей горной части полуострова той эпохи. Использование сложных, инновационных по средневековым меркам механизмов, дает новый импульс к пониманию уровня развития средневекового общества Крыма, его связей и контактов с другими регионами мира, позволяет яснее рассмотреть общую картину жизни, быта и ремесла в горной Таврике.

Источники и литература.

1. Бобринский А.А. Гончарные мастерские и горны Восточной Европы (по материалам II–V вв.). М.: Наука, 1991. 215 с.

2. Бондаренко В.И., Варламов Г.Б., Вольчин И.А. и др. Энергетика: история, настоящее и будущее. К.: ООО «Редакция издания «Энергетика: история, настоящее и будущее», 2005. Т. 1. От огня и воды к электричеству. 264 с. Режим доступа: <http://energetika.in.ua/ru/books/book-1/part-1/section-4/4-1>
3. Веймарн Е.В., Чорев М.Я. Корабль на Каче. Симферополь: Таврия, 1976. 88 с.
4. Изображение Parts of the «Moulinos Nuevos». Режим доступа: <http://hdimagelib.com/water+wheel+diagram>
5. Мыц В.Л. Укрепления Таврики X–XV вв. К.: Наукова думка, 1991. 164 с.
6. Frankel R. Water Mills in Israel // *Énergie hydraulique et machines élévatrices d'eau dans l'Antiquité*. Naples: Centre Jean Bérard, 2007. P. 215–224.
7. Gimpel J. *The Medieval Machine. The Industrial Revolution of the Middle Ages*. New York: Penguin Books, 1976. 274 p.
8. Hansen R.D. Water Wheels. Режим доступа: <http://www.waterhistory.org/histories/waterwheels/#ref>

References.

1. Bobrinskiy A.A. *Gonchamyie masterskiye i gorny Vostochnoy Evropy (po materialam II–V vv.)*. М.: Nauka, 1991. 215 s.
2. Bondarenko V.I., Varlamov G.B., Volchin I.A. i dr. *Energetika: istoriya, nastoyashcheye i budushcheye*. К.: ООО «Redakcija izdanija «Jenergetika: istorija, nastojashhee i budushhee», 2005. Т. 1. Ot ognja i vody k jelektrichestvu. 264 s. Rezhim dostupa: <http://energetika.in.ua/ru/books/book-1/part-1/section-4/4-1>
3. Veymarn E.V., Choref M.Ya. *Korabl na Kache*. Simferopol: Tavriya, 1976. 88 s.
4. *Izobrazheniye Parts of the «Moulinos Nuevos»*. Rezhim dostupa: <http://hdimagelib.com/water+wheel+diagram>
5. Myts V.L. *Ukrepleniya Tavriki X–XV vv.* К.: Naukova dumka, 1991. 164 s.
6. Frankel R. *Water Mills in Israel // Énergie hydraulique et machines élévatrices d'eau dans l'Antiquité*. Naples: Centre Jean Bérard, 2007. P. 215–224.
7. Gimpel J. *The Medieval Machine. The Industrial Revolution of the Middle Ages*. New York: Penguin Books, 1976. 274 p.
8. Hansen R.D. Water Wheels. Режим доступа: <http://www.waterhistory.org/histories/waterwheels/#ref>

* * *

Stupko M. V. *Interpretation of one type of bronze items from medieval Crimean monuments / Stupko M. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 127–135.*

This article is the first publication about some technical devices made of bronze originating from medieval monuments of the Crimea. These devices are identified as block bearings. The author gives arguments in favor of such a reconstruction and gives the most probable hypothesis of their use in technical constructions of medieval Crimea, by analogy with the constructions of medieval Europe.

Key words: *Medieval Crimea, Sandyk-Kaya, craftsman tool kit, block bearings, mill.*

Рис. 1. Общий вид бронзового изделия «невыясненного» назначения

Рис. 2. Бронзовые предметы из окрестностей убежища Фыцки

Рис. 3. Комплекс ремесленника из замка Сандык-Кая

1, 2 – инструменты неясного окончательно назначения; 3, 4 – поперечные тесла; 5, 6 – скребки; 7 – фрагмент сабельного клинка; 8, 9 – напильники; 10 – долото; 11, 12 – факельницы; 13–16 – бронзовые опорные подшипники

Рис. 4. Бронзовые опорные подшипники скольжения из Сандык-Кая

Рис. 5. Соответствие формы оконцовок и углублений подшипников

**Рис. 6. 1 – схема взаимодействия подшипниковой пары;
2 – вариант реконструкции устройство горизонтального точильного станка**

Рис. 7. Различные варианты устройства водяных мельниц с вертикальным валом